

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ

¹Тожиев Расулжон Жумабоевич, ²Сулаймонов Омонжон Нумонович

^{1,2}Ферганский политехнический институт, г.Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933528>

Аннотация. Разработана технология обработки почвы с применением газодинамических рыхлителей почвы в целях создания оптимальных почвенных условий для роста и развития хлопчатника.

В результате применения разработанных в работе рекомендаций достигнуто увеличение урожая хлопка-сырца в среднем на 2,1 ц/га, отмечено ускорение созревания коробочек на 8-10 дней.

Ключевые слова: Ударная волна, детонация, почвенная корка, рыхление, обработка почвы, питательные элементы, растения, высота стебля растения, симподиальные ветви, плодоземельные, урожай хлопчатника, корневая система, рентабельность.

Abstract. Worked out the technology of soil processing with the usage of gas dynamical loosening with the aim of creating optimal soil conditions.

Thanks to recommendations usage we got good results in the increasing of soil harvest on 2,1 sum / ha.

Keywords: shock have, detonations, soil crust, loosening, nutritious elements, plant, stem height, simpodial branches, root system, fruit elements, cotton harvest, profitability.

Почвенная корка является серьезной проблемой в хлопководстве и борьба с ней должна проводиться в крайне сжатые сроки, с расчетом завершения ее в течение 1-2 дней. Это требует уникальных и надежных средств механизации. В настоящее время существуют традиционные способы борьбы с помощью обычных, т.е. зубчатых, игольчатых или дисковых борон, а также с использованием специальной ротационной мотыги. Однако все перечисленные способы механизированной обработки корки имеют определенные недостатки, такие как сложность регулирования глубины обработки в зависимости от толщины корки. Кроме того, рабочие органы вышеназванных устройств повреждают всходы или ростки растений, выворачивают их на поверхность почвы. Все это приводит к тому, что борьбу с коркой ведут, в основном, вручную с использованием кетменя или других приспособлений. Эта операция очень трудоемкая и малопродуктивная, рабочий день работников полей приходится продлевать на весь световой период суток и, несмотря на это, зачастую в требуемые сроки устранить отрицательное влияние корки на состояние посевов не удается.

В основу разработанного механизированного способа рыхления поверхности почвы и разрушения почвенной корки микровзрывами положен принцип воздействия на почву ударной волной, образующейся в результате детонации топливно-воздушных смесей в трубах взрывогенератора. При этом ударная волна создает на поверхности почвы импульсное давление с высоким градиентом нарастания. В этом случае растения не повреждаются, так как полностью исключен механический контакт инструмента с почвой [1].

Следует отметить, что вопросы техники и технологии разрушения почвенной корки и рыхления почв ударной волной, выходящей из взрывогенератора, недостаточно

разработаны. Необходимо уделить особое внимание на последствия воздействия ударных детонационных волн на почву и растения.

Полевые опыты проведены в 2021-2022 гг. на орошаемых луговых сазовых среднезасоленных почвах фермерских хозяйств Ферганского вилоята Республики Узбекистан.

Предшествующая культура на опытном участке - хлопчатник. Повторность опыта - 3-х кратная, расположение делянок одноярусное.

Закладку опытов, учет и наблюдения проводили в соответствии с «Методикой полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1973, 1981). Схема опыта:

вариант 1-без обработки почвы установкой ГДРП (контроль);

вариант 2-обработка почвы установкой ГДРП после посева хлопчатника до появления всходов;

вариант 3-обработка почвы установкой ГДРП в фазе 2-4 настоящих листьев хлопчатника;

вариант 4-обработка почвы установкой ГДРП в период бутонизации хлопчатника;

вариант 5-обработка почвы установкой ГДРП в период массового появления плодоземелентов хлопчатника.

Каждый вариант опыта содержал 8 рядков хлопчатника длиной 110 метров. Ширина междурядий 90 см. При возделывании хлопчатника применялась принятая в хозяйстве агротехника.

Сорт хлопчатника «Наманган 77».

Для описания морфологического строения генетических горизонтов и изучения исходного состояния почв заложены почвенные разрезы до глубины грунтовых вод и отобраны почвенные образцы согласно методике СоюзНИХИ (1963).

Обработка почвы установкой ГДРП проводилась после посева хлопчатника до появления всходов, в фазе 2-4 настоящих листочков, в фазе бутонизации и в период массового плодообразования хлопчатника.

Обработка почвы и разрушение почвенной корки проводилась установкой ГДРП путем воздействия на почву воздушными ударными волнами без механического контакта с ней рабочих органов.

Культиватор позволял осуществлять обработку почвы как в предпосевной период, так и в течение вегетационного периода хлопчатника.

Рабочие органы ГДРП представляют собой спаренные трубы, имеющие на входе общий для каждой пары труб цилиндрический турбулизатор и общую для каждой пары труб камеру сгорания. Открытые концы труб направлены в сторону обрабатываемой почвы и снабжены глушителями.

Обработка почв ГДРП производилась при следующем режиме: расстояние от среза детонационной трубы до поверхности почвы 30-50 мм, ширина захвата каждой пары труб до 200 мм.

Обработка проросшего хлопчатника производилась с применением защитного экрана (рис.1). При этом расстояние от куста до экрана составило 100мм, ширина захвата обработки 200 мм, частота ударной волны 8 Гц.

Обработка почвы проводилась во всех повторностях в один и тот же день.

Для определения агрохимических свойств почвы до и после посева хлопчатника были взяты почвенные образцы в пяти точках поля по горизонтам 0-10 см, 10-30 см, 30-50 см.

Образцы почвы брались после каждой обработки согласно схеме опыта. Во взятых почвенных образцах определены валовые и подвижные формы N,P,K общая щелочность, рН почвенной среды. С целью определения изменений в химическом составе почвы такие же анализы проводились в почвенных образцах, взятых через 30 минут и через 24 часа после каждой обработки установкой ГДРП в 3 вариантах опыта.

После обработки опытных полей установкой ГДРП систематически велись наблюдения за появлением всходов, ростом и развитием растений хлопчатника.

Учет всхожести семян хлопчатника проводился по методике УзНИИХ (СоюзНИИХ, 1973) во всех вариантах и повторностях.

Развитие корневой системы хлопчатника изучалось в фазе 2-4-х настоящих листьев и в конце вегетации. Из каждого варианта опыта отбирались растения с приблизительно одинаковым ростом и развитием.

В первых числах июня-сентября месяцев проводились учеты появления симподиальных ветвей, плодоэлементов, цветения, созревания коробочек и их раскрытия.

Рис. 1. Вид и расположение экрана.

1-труба; 2-экран; 3-растения.

В почвенных образцах, взятых с опытных участков до и после обработки установкой ГДРП, наряду с определением их физико-химических свойств, изучалось также влияние обработки на почвенные микроорганизмы. При этом основное внимание было уделено на общее микробное число и количество анаэробных бактерий из рода клостридиум, которые играют важную роль как азотфиксаторы.

Перенос почвенной влаги и питательных элементов, форма питательных элементов определяются характером почвы, главным образом, физическим состоянием последних.

При наличии в почве благоприятных физических условий влага и питательные элементы находятся в подвижной и наиболее доступной растениям форме. От плотности зависят водный и воздушный режим и микробиологическая деятельность почвы. При увеличении плотности почвы уменьшается число активных капиллярных пор и ухудшается аэрация, следовательно, ухудшаются водно – воздушные и химические свойства почвы.

Исследования показали, что при обработке почвенной корки газодинамическим рыхлителем до и после указанного нами сроков разрушения, существенно изменяется объёмная масса почвы опытного участка (табл. 2). Если до разрушения корки объёмная масса почвы в 0-10 см слое была $1,39 \text{ г/см}^3$, то после первых и последующих обработок стала заметно меньше, т.е. $1,31 - 1,33 \text{ г/см}^3$. По шкале М.У. Умарова и Ж.Икромова (1983)

почвы по плотности пахотных и подпахотных горизонтов относятся соответственно к оптимальным. Снижение плотности почв под влиянием обработки установкой ГДРП происходит за счет рыхления верхнего слоя почвы, что можно считать положительным фактором.

Таблица 2

Изменение объёмной массы и порозности почв под влиянием обработки ГДРП (2021)

№	Объёмная масса				Порозность, %			
	Глубина взятия образцов, см							
	0-10	10-20	20-30	30-50	0-10	10-20	20-30	30-50
1	1,39	1,33	1,35	1,36	48,7	50,0	49,6	50,2
2	1,33	1,32	1,34	1,34	50,7	50,2	49,8	50,9
3	1,32	1,31	1,34	1,34	51,3	50,7	50,0	50,9
4	1,31	1,32	1,35	1,34	51,5	50,7	49,4	50,2
5	1,32	1,31	1,35	1,34	51,3	50,9	49,6	50,7

Аналогичная картина наблюдается в отношении порозности почв.

По оценочной шкале М.У. Умарова и Ж.Икромова (1983), обработанная установкой ГДРП почва, относится к высокопористой.

Необходимо отметить, что под влиянием ГДРП почвенная корка хорошо разрушалась, наблюдается снижение её объёмной массы и повышение общей порозности в 0-10 см слое почвы.

Результаты исследований показали, что содержание гумуса в орошаемой луговой сазовой почве опытного участка невысокое и оно не зависит от варианта опыта в пахотном и подпахотном слоях, а также в слое 0-50 см колеблется в пределах 1,01-1,40%, что характерно для этих почв. Можно отметить, что содержание гумуса в 0-10 см слое почвы в результате обработки установкой ГДРП с частотой 16 Гц в первый год проведения опыта не изменилось.

Распределение и содержание гумуса, азота, фосфора и калия в почвенном профиле, особенно в верхних горизонтах гидроморфных почв, объясняется в большинстве случаев характером поступления растительных остатков.

Луговые сазовые почвы развиваются в условиях достаточно высоких температур, а также гидроморфного режима. В процессе формирования почв и почвенного плодородия, гумус выполняет многочисленные функции. Оптимальное его содержание в почве обеспечивает агрономическую ценную структуру и благоприятный водно-воздушный режим, улучшает прогреваемость почв. С гумусом связаны важнейшие физико-химические и агрохимические показатели почв [2].

За годы проведения опытов (2016-2018) на опытном участке, независимо от варианта, больших изменений в содержании гумуса не обнаружено, т.е. содержание его осталось практически на одном и том же уровне, хотя можно отметить слабозаметное его накопление к концу вегетации третьего года по сравнению с первым. Это обнаруживается на вариантах, где обработка почвы проведена установкой ГДРП при частоте 8 Гц (фаза 2-4 настоящих листьев - 3 вариант).

Эффективное плодородие почв определяется не столько валовым содержанием азота, сколько количеством его подвижных форм. В связи с этим большое практическое и

теоретическое значение имеет изучение подвижных форм азота в зависимости от времени обработки почв установкой ГДРП в период вегетации хлопчатника (табл.3.).

Однако данные по изменению содержания форм азота под влиянием обработки ГДРП с частотой 8 Гц в период вегетации хлопчатника в литературе практически отсутствуют. Известно, что отношение хлопчатника к аммиачному и нитратному азоту зависит от обеспеченности почвы зольными элементами питания (фосфор, калий, микроэлементы), от концентрации в растворе аммонийных и нитратных солей, а также от обеспеченности её углеводами. Также известно, что аммонийные соли при нейтральной и слабощелочной реакции усваиваются лучше, чем нитраты.

При аммиачном питании положительное действие на урожай оказывает повышение концентрации катионов кальция, магния и калия в почвенном растворе. В нашем опыте, где проводилась обработка установкой ГДРП, особенно через 24 часа после обработки, наблюдалось некоторое увеличение гидрокарбонатов. Увеличение содержания гидрокарбонатов в 0-10 см слое почвы, на наш взгляд, связано с повышением концентрации CO₂ непосредственно в этом (0-10 см) слое, которое происходит за счет сгорания топливно-воздушной смеси в газодинамических трубах. После поступления CO₂ в относительно влажных почвах происходит следующая реакция:

Известно, что угольная кислота слабая, но она может быстро войти в реакцию с почвенными карбонатами:

Образовавшиеся H₂CO₃ и HCO₃ поддерживают слабощелочную реакцию временно и, тем самым, почвенный раствор обогащается кальцием и магнием за счет их карбонатов. Этот процесс временный, т.е. обратимый, поэтому в реакции почв не происходит сильного сдвига в какую-нибудь сторону, этому также мешает буферность почв.

Результаты исследований показали, что больших изменений в содержании подвижных форм питательных элементов как между вариантами, так и между годами исследований не произошло. Изменения, которые видны из таблицы 3, связаны с временем взятия образцов и состоянием хлопчатника.

Что касается обеспеченности почв фосфором и калием, то в первый год исследования степень обеспеченности почв по фосфору войдет в группу необеспеченных, а по калию - верхний (0-10 см) слой почвы входит в группу среднеобеспеченных. Такое положение наблюдается и в конце опыта, то есть в 2021 г.

Таблица 3.

Влияние газодетонационной обработки на содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в почве (среднее)

Сроки взятия образцов	Глубина, см.	Содержание, мг/кг			
		N-NO ₃	N-NH ₄	P ₂ O ₅	K ₂ O

контроль (до обработки)	0-10	18.5	20.1	12.5	262
	10-30	23.1	13.1	13.7	156
	30-50	10.2	4.3	8.2	100
	0-50	17.2	12.5	11.4	172
3 (через 30 мин. после обработки)	0-10	18.0	24.1	22.0	275
	10-30	24.6	20.1	18.9	148
	30-50	13.0	5.3	8.7	86
	0-50	18.8	16.5	16.5	169
3 (через 24 часа после обработки)	0-10	25.4	20.4	14.0	282
	10-30	20.2	20.4	14.0	154
	30-50	13.0	3.5	11.0	92
	0-50	19.5	14.7	13.0	176

Исследованиями 2021 г. установлено небольшое накопление как нитратов, так и аммиака в почвах всех вариантов опыта. На вариантах с обработкой почвы через 30 минут и через сутки после обработки наблюдается небольшое увеличение подвижных форм азота по сравнению с контрольным вариантом. Аммиак образуется во всех вариантах при различной реакции среды, в присутствии воздуха и без него, но аммонификация замедляется при недостатке кислорода, высокой температуре и влажности.

Возможность биологических методов учета почвенных бактерий ограничена в том смысле, что нет единой среды, которая могла бы обеспечивать рост всех почвенных бактерий. В зависимости от поставленной цели для учета бактерий употребляется та или иная питательная среда.

В качестве среды в наших исследованиях были выбраны мясопептонный агар (МПА) и среда Чапека. Полученные данные за годы исследований приведены в табл.4., из которой видно, что большое количество бактерий, способных развиваться за счет органического и минерального азота, независимо от питательной среды, обнаружено в почве после обработки почв установкой ГДРП через 30 минут и 24 часа, что, вероятно, связано с улучшением аэрации почв.

В определении степени плодородия почвы важное значение имеет изучение биологической активности, которая является суммарным результатом и сопряжена с протекающими в почве биохимическими процессами.

Известно, что при усвоении микроорганизмами органического вещества выделяется большое количество углекислоты и освобождаются минеральные вещества, усваиваемые растениями.

При определении биологической активности почв опытного и контрольного участков учитывали и этот показатель. Результаты исследований показали, что наибольшее количество CO_2 выделялось в почве из опытного участка (266,8 кг/га), тогда как в контрольном этот показатель был несколько ниже (207,4 кг/га).

Таблица 4.

Изменение количественного состава микрофлоры почвы, млн. клеток

Сроки взятия образцов	Глуби на, см	Мясопептонный агар			Среда Чапека			Сусло- агар
		Бактер ии	Грибы	Актином ицеты	Бакте рии	Грибы	Актином ицеты	Грибы
До обработки (21.05.21)	0-10	6,7	0,20	-	5,0	0,11	0,20	0,09
	10-30	3,5	0,16	0,15	3,8	0,10	0,20	0,10
Через 30 мин. после обработки (21.05.21)	0-10	6,5	0,06	0,05	7,1	-	0,05	0,06
	10-30	7,4	-	0,15	5,1	0,05	0,05	0,03
Через сутки после обработки (22.05.21)	0-10	6,1	0,06	-	5,2	0,05	-	0,03
	10-30	5,8	-	-	6,3	-	-	0,02

В целях осуществления новой технологии междурядных обработок хлопчатника, обработки поверхности почв, разрушения почвенной корки, сохранения структурного состояния, влажности, повышения урожая и его качества в условиях орошаемых луговых сазовых тяжелосуглинистых почв рекомендуется:

1. В целях обработки и разрушения почвенной корки установкой ГДРП расстояние от среза газодинамической трубы до поверхности почв должно быть 30-50 мм, глубину обработки следует регулировать с учетом фазы роста и развития растений хлопчатника. Обработку почв установкой ГДРП в целях разрушения почвенной корки следует проводить в утренние часы не позднее 2 суток после выпадения обильных осадков.

2. Наибольший эффект достигается при совмещении обработки поверхности почв и разрушения почвенной корки одновременно. При этом обработку почв и разрушение корки лучше проводить до появления всходов и в фазе 2-4 настоящих листьев хлопчатника с положением газодинамической трубы от среза до поверхности почв 30 мм и с частотой детонационной волны 8 Гц.

По результатам проведенных многолетних (2021-2022) полевых и производственных опытов можно сделать следующие выводы:

1. Под влиянием обработки почвы установкой ГДРП объемная масса почвы в слое 0-10 см уменьшается на 0,6-0,8 г/см³, порозность повышается до степени высокопористого состояния, что является оптимальным для роста и развития хлопчатника.

2. Установлено, что разрушение почвенной корки в орошаемых луговых сазовых почвах достигается при расстоянии от среза детонационной трубы до поверхности почвы в пределах 30-50 мм. При этом эффективное рыхление почвы и разрушение почвенной корки достигается: при толщине корки до 40 мм – с частотой газодинамической волны 8 Гц, а до 50 мм - с частотой газодинамической волны 10 Гц.

3. Установлено, что обработка поверхности почвы установкой ГДРП с частотой до 8 Гц на глубину пахотного слоя улучшает аэрацию почвы, повышает всхожесть семян хлопчатника на 10-15 % , ускоряет их всхожесть на 2-3 дня.

4. Под влиянием обработки установкой ГДРП в 0-30 см слое почвы увеличивается общая численность микроорганизмов и их отдельных физиологических групп, повышается нитрификационная способность и другие агрономически ценные биологические показатели почвы. Снижается численность вредных микроорганизмов, таких как грибы, актиномицеты, вследствие чего повышается процесс обмена веществ в почве. Исследованиями установлено увеличение численности обеих показательных групп микроорганизмов при работе установки ГДРП: если в контрольном варианте количество клеток азотобактера- 10^4 , аммонификатора- 10^5 , масляно-кислых- 10^5 , денитрификаторов- 10^6 , то в опытном варианте - азотобактера- 10^5 , аммонификатора- 10^7 , масляно-кислых- 10^7 , денитрификаторов- 10^5 .

5. Установлено увеличение выделения углекислого газа, особенно через 30 минут после обработки почв: 266,8 кг/га, против контроля 207,4 кг/га, что свидетельствует о повышенной биологической активности почвы, способствующей получению прибавки урожая хлопка-сырца в размере 2,1 ц/га.

REFERENCES

1. Сулаймонов О.Н., Аскарлов Х.Х. Влияние газодетонационных волн на мелиоративные свойства засоленных почв. Сборник статей XI Международная научно-практическая конференция "Аграрная наука - сельскому хозяйству" г.Барнаул, ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет", 2016, с. 245-246.
2. Сулаймонов О.Н., Аскарлов Х.Х. Нетрадиционно-инновационные методы обработки почв. Актуальная наука, 2019, с.34-37.
3. Сулаймонов О.Н., Аскарлов Х.Х., Д.Т.Йигиталиев Способы обработки почв в целях борьбы с образованием поверхностной корки. Universum: химия и биология, 2020. с.12-16.
4. О.Н. Сулаймонов, ХХ Аскарлов, ДТУ Йигиталиев Влияние детонационной обработки на биологическую активность почв, рост, развитие и плодоношение хлопчатника. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата,, 2020, с.161-166
5. Сулаймонов О.Н. Влияние газодетонационной обработки на содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в почве. Science and innovation international scientific journal special series "sustainable forestry" Uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337/ 2022, с.526-532.